

ASOSIY VA QO'SHIMCHA JAZO SIFATIDA MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH INSTITUTINING TAHLILI

Kolmakov Ivan

IIV Akademiyasi o'qituvchisi

Asirdinov Sirojiddin

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049765>

Muayyan huquqdan mahrum qilish aybdorning mansabi yoki ish faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan jinoyatni sodir etganligi uchun asosiy jazo tariqasida tayinlanganda — bir yildan besh yilgacha muddatga, qo'shimcha jazo tariqasida tayinlanganda — bir yildan uch yilgacha muddatga belgilanadi. Agar muayyan huquqdan mahrum qilish aybdorga asosiy jazo tariqasida tayinlanmagan bo'lsa, bunday jazo sud tomonidan tegishli moddasida nazarda tutilgan har qanday turdagi jazoga qo'shimcha jazo tariqasida tayinlanishi mumkin. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi ozodlikdan mahrum qilish, intizomiy qismga jo'natish jazosiga qo'shimcha jazo tariqasida tayinlangan bo'lsa, asosiy jazoning butun muddatiga, bundan tashqari sud hukmi bilan tayinlangan muddatga joriy etiladi.

Bu jazo boshqa asosiy jazolarga qo'shimcha jazo tariqasida tayinlanganda va mahkum shartli hukm qilinganda uning muddati hukm qonuniy kuchga kirgan vaqtdan boshlab hisoblanadi. Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxslarga nisbatan tayinlanadigan jinoiy jazo to'g'risida olimlar, amaliyot xodimlari o'rtasida doimo tortishuvlar bo'lib kelgan, turli fikrlar bildirilgan, ko'plab tadqiqotlar olib borilgan va ko'plab kitoblar yozilgan. Jinoiy jazo haqida turli fikrlar bildirilgan bo'lishiga qaramay bu masalada ikkita muammo markaziy masala hisoblanadi:

1) nima uchun jazolash kerak?

2) qanday jazolash kerak? Jazoning miqdori nimaga bog'liq bo'lishi kerak?

Aytish kerakki, javobgarlikning yagona asosi Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lgan qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual, kodekslari hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunga binoan Jinoyat kodeksi Maxsus qismidagi bir qancha jinoyatlarning tarkibi va sanksiyasi o'zgartirildi. Ana shu o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganidan keyin O'zR JKning 12,2 foiz moddalarida o'ta og'ir jinoyatlar qoldi. Og'ir jinoyatlar esa 15,5 foiz moddalaridagina qoldi. Qolgan barcha jinoyatlar ijtimoiy xavfli katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni tashkil qiladi. Bir qator o'ta og'ir jinoyatlarning sanksiyalari o'zgartirilib, o'ta og'ir jinoyatlar turkumidan og'ir jinoyatlar turkumiga, og'ir jinoyatlar turkumidan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar turkumiga, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar turkumidan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar turkumiga o'tkazildi.

Shuningdek, jinoiy javobgarlikdan ozod qilish institutlari yanada kengaytirilib, yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish (661-modda) instituti joriy qilindi. Bundan tashqari, bir qancha moddalarga etkazilgan moddiy zararining o'rni qoplangan taqdirda ozodlikdan mahrum qilishni qo'llamaslik to'g'risidagi normalar kiritildi. O'lim jazosi jinoyat qonunidan butunlay chiqarib tashlanib o'rniga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritildi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan bu o'zgartirishlar va qo'shimchalar natijasida jinoiy

jazolar tayinlashga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi. Bunday holat jinoiy jazolarning amalda qo'llanishi va ahamiyatida jiddiy o'zgarishlar yuz berishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Jinoiy jazo jinoyat huquqining funksiyasini amalga oshirishda alohida ahamiyatga ega. Faqat jinoyat huquqining o'zigagina xos bo'lgan eng muhim funksiyasi jazolash bilan ogohlantirib ijtimoiy munosabatlarni himoya qilish va jinoyat sodir qilgan shaxslarga nisbatan jazo qo'llash funksiyasidir. Jinoiy jazo jinoyatchilikning umumiy va maxsus oldini olish funksiyasini bajaradi. Jinoyat huquqida jinoiy jazo muammolari batafsil ishlab chiqilgan va jinoyat huquqi darsliklarida ancha keng ba'en qilingan. Jinoiy jazo jinoyat huquqining eng muhim institutlaridan bo'lib, jinoyat huquqi funksiyasini ha'etga tadbiiq etishning asosiyvositasi hisoblanadi. Jinoyat huquqining samaradorligi ko'p jihatdan jinoiy jazoning samaradorligi va uning maqsadi bilan bog'liqdir. Jazo ogohlantirib turish orqali ma'lum darajada jinoyatchilikning oldini olish, mahkum tomonidan yangi jinoyat sodir etilishining oldini olishda yagona va hal qiluvchi chora emas.

A.Ketle o'z vaqtida jinoyatchilikka qarshi kurashda sub'ektlarga va jamiyatga ta'sir qilish orqali jinoyatchilikni muayyan miqdorga kamaytirish mumkin. Ammo jazodan u bera olmaydigan natijani kutish mumkin emas. Jazo muayyan ijtimoiy sharoitlarda paydo bo'lgan jinoyatchilikni tamoman tugata olmaydi. Ammo muayyan sharoitlarda jinoyatchilikka ta'sir qilish orqali uning o'sishiga qarshilik ko'rsatadi, jinoyatchilikning kamayishiga ta'sir qiladi. O'zR JK 42-moddasiga ko'ra «Jazo jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxsga nisbatan davlat nomidan sud hukmi bilan qo'llanadigan va mahkumni qonunda nazarda tutilgan muayyan huquq va erkinliklardan mahrum qilish yoki ularni cheklashdan iborat bo'lgan majburlov chorasidir». Demak, jinoiy jazo davlatning majburlov chorasi bo'lib, faqat jinoyat sodir qilgan shaxslarga qo'llanadi. Davlatning majburlov chorasi turli-tuman bo'lib, jinoiy jazo sifatida qo'llanadigan majburlov chorasi faqat jinoyat qonunida ko'rsatiladi. Jinoyat qonunida ko'rsatilmagan har qanday boshqa majburlov choralari jinoiy jazo hisoblanmaydi.

Italiyalik ma'rifatparvar olim, kriminologiya fanining asoschilaridan biri, Chezare Bekkariya (1738-1794) o'zining «Jinoyatlar va jazolar haqida»gi tuzuklarida «Jinoyat uchun jazo faqat qonunda belgilanadi va uni chiqarish huquqi faqat qonun chiqaruvchi organga tegishlidir. Hech qanday sudya, adolatlilikni buzmasdan jamiyatning boshqa a'zolari uchun boshqacha jazo belgilay olmaydi. Qonun tashqarisidagi va qonun bilan belgilanmagan jazo adolatsizdir. Muhimi jazoning qattiqligida emas, balki uning muqarrarligidadir», deb yozgan edi. Respublikamizning jinoyat protsessual, jinoyat, jinoyat-ijroiya huquq sohalarida jazo tizimi mukammal ishlab chiqilganligi, xalqaro standartlarga to'la javob berishi bilan ham e'tiborlidir. Birgina muayyan huquqdan mahrum qilish institutini oladigan bo'lsak ushbu jazo instituti xam boshqa jazo choralari kabi o'z ahamiyatiga egadir. Shu o'rinda, o'tgan davr mobaynida Probatsiya bo'linmalari tomonidan amalga oshirilgan ishlarga raqamlar misolida nazar tashlaydigan bo'lsak,

-ichki ishlar organlari probatsiya bo'linmalari tomonidan 61 053 nafar shaxs nazorat ostiga olingan bo'lib, shundan

-axloq tuzatish ishlarida – 20 021 nafar,

-shartli hukm qilinlar – 2 340 nafar,

-muayyan huquqdan mahrum qilinganlar – 6 925 nafar,

-ozodlikni cheklash – 9 767 nafar,

-majburiy jamoat ishlari - 137 nafar va shartli ozod qilinganlar – 21 863 nafarni tashkil etadi.

Keng jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda o'tkazilgan profilaktik tadbirlar natijasida nazorat ostidagi 53 393 nafar shaxslar hisobdan chiqarildi. Shuningdek, o'zining qonunlarga itoatkorligi va mehnatga bo'lgan ijobiy munosabati bilan qat'iy tuzalish yo'liga kirgan 25 431 nafar nazoratdagi shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazodan muddatidan ilgari shartli ozod etildi. Asosiy e'tibor, nazoratdagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirishga, ularni o'qishga va ishga joylashtirishga hamda qayta kasbga yo'naltirishga qaratildi.

Xususan, nazorat ostidagi shaxslar tomonidan qayta jinoyat sodir etish xavfini aniqlash borasida 20 370 nafarini ijtimoiy psixologik portreti tuzilib, shu asosida tarbiyaviy-profilaktik ta'sir choralari olib borilmoqda. Nazoratdagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish bo'yicha bandlikka ko'maklashish markazlari bilan hamkorlikda 1008 marotaba "Ishga marhamat" tadbirlari tashkil etilib, ulardan 7 839 nafari ishga joylashtirildi va 9 090 nafariga ishga yo'llanmalar berildi.

Bundan tashqari, muayyan kasbga ega bo'lmagan 4 555 nafar shaxslardan 3 794 nafari kasb-hunarga o'qitilib, 1 459 nafari kasbga o'qitish uchun yuborildi.

Shu bilan birga, nazoratdagilarni ijtimoiy moslashtirish va yordam ko'rsatish masalasida mutasaddi idora va tashkilotlarga 10 124 ta taqdimnomalar kiritildi. Nazorat ostidagi shaxslar bilan 22 190 marotaba uchrashuv va davra suhbatlari o'tkazilib, 303 005 ta masalalar bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatildi.

- 243 174 nafariga jazoni o'tash yo'nalishi bo'yicha,
- 30 209 nafariga ishga joylashtirish,
- 4 916 nafariga sog'lig'ini tiklash,
- 208 nafariga uy joy bilan ta'minlash,
- 421 nafariga o'qishga kirishi,
- 6 563 nafariga moddiy yordam olish,
- 2 550 nafariga maishiy masalalarda va 6 044 nafariga boshqa masalalar bo'yicha huquqiy yordamlar ko'rsatildi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslarni to'g'ri hayotga qaytarish, sodir etgan jinoyati uchun chin ko'ngildan pushaymonlik hissini uyg'otish, ularni kasbga o'rgatish, o'qitish va ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda, nazorat ostidagi shaxslarni 3 ta toifaga, ya'ni, tuzalish yo'liga o'tganlar, jinoyat sodir etishga moyillar va jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo'lganlarga ajratgan holda mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlikda tarbiyaviy profilaktik ishlar olib borilmoqda. Buning natijasida, hisobga olingan nazoratdagi 61 053 nafar shaxslarning 85 foizi, ya'ni 51 790 nafari tuzalish yo'liga o'tishiga erishildi. Nazorat ostidagi shaxslarning oilasiga kirib borish, turmush tarzi va yashash sharoitlarini o'rganish, ularning jamiyatda munosib o'rin egallashlari uchun beminnat yordam ko'rsatilishi natijasida, ushbu toifa shaxslarning dunyoqarashida huquqbuzarlik va jinoyatga qarshi munosabatning shakllanayotganligi, sohada xizmat olib borayotgan xodimlarning mehnati besamar bo'lmayotganligidan dalolat beradi.

Avvalambor, mazkur xizmatning yanada samarali faoliyatini yo'lga qo'yish, xalqaro tajribalardan andoza olgan holda yangi innovatsion tizimni yaratish, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarning ijro etilishida xalqchil faoliyatni amalga oshirish maqsadida ilg'or xalqaro tajribalarning o'rganilishi yo'lga qo'yildi. Jumladan, Probatsiya

xizmatida ish boshlagan xodimlar Qozog‘iston, Qirg‘iziston davlatlarida Probatsiya xizmatining faoliyati qay darajada yo‘lga qo‘yilganligi, jazolarni ijro etish sohasidagi faoliyatni ommalashtirish, jinoyat ijroiya sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish hamda mazkur davlatlarda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarning ijro va nazorat etilishi qanday tartibda amalga oshirilayotganligi bilan tanishib qaytdilar.

Probatsiya xizmati amaliyotida ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganib joriy qilish, xorijiy ekspert va mutaxassislarni jalb etgan holda o‘zaro tajriba almashish maqsadida mamlakatimizda ham Probatsiya xizmati va uning hududiy bo‘linmalari xodimlari ishtirokida seminar-terninglar o‘tkazilmoqda. Probatsiya xizmatining joylardagi bo‘lim va bo‘linmalari xodimlari xizmat olib borishlari uchun hududlarda 200 ta binolar ajratilishi belgilangan bo‘lib, hozirgi kunga qadar mahalliy hokimliklarning ko‘magi bilan 178 tasi fuqarolar to‘siqsiz kirib chiqadigan, ichki ishlar organlaridan alohida binolarga joylashtirildi va 3,6 mlrd so‘mlik moddiy-texnik vositalari hamda mebel jihozlari bilan ta‘minlandi.

Probatsiya xizmatini rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan probatsiya bo‘linmalari uchun etarli miqdorda komputer texnikalari xarid qilindi. O‘tgan davr mobaynida Ichki ishlar vazirligi rahbariyatining topshirig‘iga asosan, Probatsiya xizmati xodimlaridan iborat bo‘lgan ishchi guruh tomonidan Probatsiya bo‘linmalarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarni ijro etish bo‘yicha faoliyatini boshqa davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek, jamoat tuzilmalari bilan o‘zaro hamkorlikda tashkil etish borasidagi ish natijalari o‘rganildi va amaliy-uslubiy yordam ko‘rsatildi.

Amaliy yordam ko‘rsatish davomida probatsiya bo‘linmalarini fuqarolarning to‘siqsiz kirib-chiqadigan, zamonaviy uslubda qurilgan va moddiy-texnika bilan ta‘minlangan binolarga joylashganligi hamda ichki ishlar organlari oldiga qo‘yilgan asosiy vazifalarning ijrosi tuman (shahar) ichki ishlar organlari Probatsiya guruhlari tomonidan nechog‘lik bajarilayotganligiga alohida e‘tibor qaratildi. Kelgusida Probatsiya bo‘linmalarining faoliyati samaradorligini oshirish borasida Probatsiya bo‘linmalarining rahbarlik lavozimlarini ishni yangicha yondashuv asosida tashkil eta oladigan, yuqori malakali kadrlar bilan jamlash davom ettiriladi.

Sohada inson omili bilan bog‘liq holatlarga barham berish ishlari jadallashtiriladi. u jumladan, probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning hisobini yuritish hamda nazorat qilish, ularning ijtimoiy-psixologik portretlarini umumlashtirish va foydalanish imkonini beruvchi probatsiyaning markazlashgan elektron tizimi to‘liq joriy etiladi. Ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish markazlari, ichki ishlar organlari tayanch punktlari, mahalla fuqarolar yig‘inlari, bandlikka ko‘maklashish markazlari bilan yaqin hamkorlikda ishlash bo‘yicha namunaviy probatsiya bo‘linmalari tashkil etiladi.

Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tushunchasi va uni ijro etish tartibi JKning 45-moddasi, JIKning 2-bobi 21-25 moddalarida hamda O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2001-yil 17-noyabrdagi 298-sonli “Axloq tuzatish ishlari, muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazolarni ijro etish va shartli hukm qilinganlarni nazorat qilish tartibiga oid yo‘riqnoma”sida o‘z ifodasini topgan. O‘zbekiston Respublikasi JK 45-moddasiga muvofiq, “Shaxsni muayyan huquqdan mahrum qilish sud tayinlagan muddat davomida aybdorning korxonalar, muassasalar yoki tashkilotlarda u yoki bu mansabni egallashini yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug‘ullanishini taqiqlashdan iboratdir. Ana shunday

mansab yoki faoliyatning turi sud tomonidan ayblov hukmida ko'rsatiladi. Muayyan huquqdan mahrum qilish aybdorning mansabi yoki ishfaoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan jinoyatni sodir etganligi uchun asosiy jazo tariqasida tayinlanganda — bir yildan besh yilgacha muddatga, qo'shimcha jazo tariqasida tayinlanganda — bir yildan uch yilgacha muddatga belgilanadi.

Reference:

1. Khayitovich Y.D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.
2. Норбутаев Э.Х. Административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия в республике узбекистан //science and world. – 2013. – С. 29.
3. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Фаолиятни айрим турларини лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботларини янада либераллаштиришнинг айрим масалалари //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392. 35. Нарбутаев Э. Лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиати ҳамда ички ишлар органларининг рухсат бериш фаолияти //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-47. 84 36. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Некоторые вопросы дальнейшей либерализatsii лицензионно-разрешительных процедур для отдельных видов деятельности //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392.
4. Норбутаев Э. Ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ривожлантиришнинг айрим масалалари //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 69-77.
5. Норбутаев Э.Х. Ички ишлар органларининг лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш фаолияти бўйича ваколатларини таҳлили //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 56-60.
6. Таштемиров А.А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250.
7. Таштемиров А.А. Йулларда ҳаракатланишни тартибга солишнинг ҳуқуқий жиҳатлари ва бу борада технологиянинг аҳамияти //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 111-115.
8. Таштемиров А.А. Ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарлик жиноятларига қарши курашишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 320-327.
9. Таштемиров А.А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этиладиган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31. 43. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинладиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
10. Qushboqov, S., & Yetmishboyev, M. (2022). Jazoni ijro etish muassasalari ishtirokida tuziladigan fuqarolik-huquqiy shartnomalarning mohiyati va ahamiyati. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(9), 76-80.
11. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинладиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
12. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган

хуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.

13. Qushboqov, S. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(2 Part 2), 49-52.

14. Қушбоқов, Ш. (2023). Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи. Models and methods in modern science, 2(5), 114-117.

15. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.

16. Нарбутаев Э. Административно-правовой характер лицензирования и лицензионная деятельность органов внутренних дел //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-47.